

ODTI

OLMALIQ DAVLAT
TEKNIKA INSTITUTI

NKMK

AMMOFOS
M A X A M

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**"OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI"
AJ NING ILMIIY MUAMMOLARI YECHIMIGA
BAG'ISHLANGAN**

**YASHIL TEXNOLOGIYALARNING SANOATDA
INTEGRATSIYASI: ZAMONAVIIY
TEXNOLOGIYALAR, EKOLOGIK XAVFSIZLIK VA
INDUSTRIAL RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik
anjuman

**MATERIALLAR TO'PLAMI
15-16-MAY 2026-YIL**

Olmaliq-2026

190.	ПИРОЛИЗНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА ИЗ ИЗНОШЕННЫХ ШИН <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	326
191.	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕГОНКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА. <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	328
192.	РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА. <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	330
193.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА <i>А.М. Хурмаматов, З.С. Паттаева, Г.О. Сидиков. У.К Рахмонов</i>	332
194.	MAHALLIY KAOLIN ASOSIDA MEZOG'OVAK TASHUVCHI SINTEZI VA UNING GIDROTOZALASH KATALIZATORLARI UCHUN ISTIQBOLLILIGINI BAHOLASH <i>R.S. Sultonqulova</i>	334
195.	KREKING DISTILLATLARINI GIDROTOZALASH KATALIZATORLARI UCHUN MAHALLIY KAOLIN ASOSIDA ALUMINOSILIKAT TASHUVCHI OLIISH VA UNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH. <i>Sh.T. G'ulomov, Masoumeh Chamack, R.S. Sultonqulova, D.X. Mirxamitova, G. X. Yusupova, D.A.Djulanova</i>	336
196.	ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМОВ И МЕТОДЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ. <i>А.М. Хурмаматов, М.М. Жўрақулов, У.К Рахмонов</i>	337
197.	SANOAT OQOVA SUVLARINI ZEOLIT SORBENTLARI YORDAMIDA OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH JARAYONLARI HAQIDA. <i>N.X.Kuchkarova1, L.O.Shamsuddinov, D.D.Jo'rayeva,I.A. Abdulamitova</i>	339
198.	SANOAT CHIQINDI GAZLARINI TOZALASHNING YASHIL TEXNOLOGIK YONDASHUVLARI. <i>N.X. Kuchkarova, M.M. Ro'zimova, Yo.Sh. Xusniddinova</i>	341
199.	GIDROELEKTRIK STANSIYALARIDA QO'LLANILGAN KATIONITLARNI QAYTA ISHLASH VA REGENERATSIYA QILISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH. <i>N.X. Kuchkarova, I.A. Abdulamitova, L.O. Shamsuddinov, D.D. Jo'rayeva</i>	342
200.	ОКМК MOF-3 DA ISHLAB CHIQARISHDA YUZAGA KELUVCHI OQOVA SUVLARDAGI METALL IONLARINI TUTIB QOLISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH. <i>N.X. Kuchkarova, L.O. Shamsuddinov, D.D. Jo'rayeva</i>	344
201.	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС. <i>М.А. Хошимханова, Д.Б. Ирсадиева, С.О. Саматов</i>	346
202.	ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. <i>М.А. Хошимханова, Д.Б. Ирсадиева, С.О. Саматов</i>	348
203.	NEFT SHLAMINI QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLARI. <i>А.М.Еминов, F.S.Xudoynazarov, J.A.Qozoqboyev</i>	350
204.	VISMUT(III) IONLARINI NOIONIK SIRT-FAOL MODDALAR YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASHNING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLARI. <i>U.X. Eshonqulov</i>	352
205.	VISMUT MINERALLARINING FLOTATSIYASIDA SULFIDGIDRIL REAGENTLAR TAHLILI. <i>U. X. Eshonqulov</i>	354
206.	ADSORBENTLAR OLIISH TEXNOLOGIYASI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI <i>X.A. Abduraximov, A.X. Abduraximov</i>	356
207.	RUX KEKI KOMPONENTLARIGA TEXNIK OLTINGUGURTNING TA'SIRINI O'RGANISH <i>Sh.T. Hojiyev, X.R. Xaydaraliyev, M.X. Xabibullayeva, Sh.B. O'razaliyev</i>	357

RUX KEKI KOMPONENTLARIGA TEXNIK OLTINGUGURTNING TA'SIRINI O'RGANISH

Sh.T. Hojiyev, X.R. Xaydaraliyev, M.X. Xabibullayeva, Sh.B. O'razaliyev

Olmaliq davlat texnika instituti, (O'zbekiston)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-maydagi PQ-4731-sonli "Olmaliq KMK" AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" hamda 2021-yil 24-iyundagi PQ-5159-sonli "Kon-metallurgiya sanoati va unga bog'liq sohalarni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorlariga muvofiq mamlakatda mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish, ilg'or texnologiyalar asosida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, resurs tejovchi va kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish hamda "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan ekologik xavfsiz ishlab chiqarishni rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish kon-metallurgiya sanoatida hosil bo'layotgan texnogen chiqindilarni qayta ishlash va ulardan qimmatbaho komponentlarni ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirishni talab etadi [1].

Mazkur yo'nalishda "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ (OKMK) muhim sanoat obyektlaridan biri bo'lib, unda rangli metallurgiya mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan bir qatorda katta hajmda texnogen chiqindilar ham hosil bo'ladi. Xususan, OKMK rux zavodida yiliga o'rtacha 50 ming tonnaga yaqin rux ishlab chiqarish chiqindilari shakllanadi. Ushbu chiqindilar tarkibida asosiy ulushni rux zavodi keklari tashkil etib, ular murakkab mineralogik va kimyoviy tarkibga ega bo'lgan ikkilamchi xomashyo hisoblanadi.

Rux keki tarkibining tahlili shuni ko'rsatadiki, unda 17–24% rux, 1–2% mis, 17–21% temir mavjud bo'lib, bundan tashqari, 170–425 g/t kumush va 1,0–2,0 g/t oltin kabi qimmatbaho komponentlar ham uchraydi. Biroq ushbu komponentlarning muhim qismi sulfat kislotada yomon eriydigan ferrit strukturalar, xususan $ZnFe_2O_4$ ko'rinishida bog'langan bo'lib, bu holat ularni an'anaviy gidrometallurgik usullar bilan samarali ajratib olishni sezilarli darajada cheklaydi. Natijada rux va unga yo'ldosh metallarni yo'qotishlar ortadi, ishlab chiqarish samaradorligi pasayadi hamda chiqindilar hajmi ortib boradi.

So'nggi yillarda rux keklarini qayta ishlash bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ferrit fazalarini parchalash uchun pirometallurgik, gidrometallurgik hamda kombinatsiyalashgan usullar taklif etilgan bo'lsa-da, ularning aksariyati yuqori energiya sarfi, murakkab texnologik jarayonlar va ekologik yuklamaning ortishi bilan tavsiflanadi. Shu bois rux keklarini qayta ishlashda yangi, samarali va ekologik jihatdan xavfsiz texnologik yechimlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot ishida rux keki komponentlariga texnik oltingugurtning ta'sirini o'rganish orqali ferrit strukturalarini buzish, ruxni eruvchan shaklga o'tkazish hamda qimmatbaho metallarni boyitish imkoniyatlarini aniqlash ko'zda tutiladi. Texnik oltingugurtning qaytaruvchi va sulfidlovchi xossalari rux ferriti va boshqa murakkab birikmalarni qayta tuzish jarayonida muhim rol o'ynashi mumkin. Natijada ruxni keyingi gidrometallurgik bosqichlarda yuqori darajada eritmaga o'tkazish, yoki sulfidlanib qolgan taqdirda flotatsion usulda boyitilganda boyitma tarkibiga o'tishi, qattiq qoldiqda esa oltin va kumushning konsentratsiyasini oshirish imkoniyati o'rganiladi. Quyidagi jadvalda rux keki tarkibidagi asosiy moddalar va ularning elementar oltingugurt bilan ta'sirlashuvi jarayonlarining kimyoviy reaksiyalari taqdim etilgan.

Ushbu jadvalda keltirilgan reaksiyalar uchun Gibbs erkin energiyasi $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ tenglamasi asosida baholanishi ularning termodinamik barqarorligi va jarayonning qaysi haroratlarda o'z-o'zidan borishini aniqlash imkonini beradi. Natijalardan ko'rinadiki, ko'pchilik reaksiyalar uchun ΔS° musbat bo'lib, bu yuqori haroratlarda ΔG° qiymatining

kamayishiga olib keladi va jarayonning borishi termodinamik jihatdan qulaylashadi. 400–500 °C (673–773 K) harorat oralig'ida Gibbs erkin energiyasi tenglamalari asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, bu sharoitda eng termodinamik qulay reaksiyalar asosan bivalent metall oksidlarining oltingugurt bilan o'zaro ta'siri natijasida sulfidlar hosil bo'lish jarayonlaridir.

1-jadval.

OKMK rux keki komponentlarining texnik oltingugurt bilan ta'sirlashuvi

№	Kimyoviy reaksiyalar	Gibbs energiyasi tenglamasi, kJ/mol
1.	$2\text{ZnFe}_2\text{O}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{ZnO} + 4\text{FeO} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 260,144 - 0,112562T$
2.	$2\text{ZnFe}_2\text{O}_4 + 4\text{S} \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{FeS} + 2\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 851,159 - 0,142088T$
3.	$\text{ZnFe}_2\text{O}_4 + 2\text{S} \rightarrow \text{ZnS} + 2\text{FeO} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 123,955 - 0,146356T$
4.	$\text{ZnFe}_2\text{O}_4 + 5\text{S} \rightarrow \text{ZnS} + 2\text{FeS} + 2\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 171,050 - 0,297384T$
5.	$\text{ZnFe}_2\text{O}_4 + \text{SO}_2 \rightarrow \text{ZnO} + 2\text{FeO} + \text{SO}_3$	$\Delta G^\circ = 179,594 + 0,043212T$
6.	$2\text{ZnO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{ZnS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = -12,234 - 0,180149T$
7.	$2\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{S} \rightarrow 4\text{FeO} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 263,826 - 0,284256T$
8.	$2\text{FeO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{FeS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 47,095 - 0,151029T$
9.	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 \rightarrow 2\text{FeO} + \text{SO}_3$	$\Delta G^\circ = 181,435 - 0,042635T$
10.	$\text{CuFe}_2\text{O}_4 + 2\text{S} \rightarrow \text{CuS} + 2\text{FeO} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 71,320 - 0,231031T$
11.	$2\text{Cu}_2\text{O} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{S} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = -118,591 - 0,207513T$
12.	$2\text{ZnSO}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{ZnO} + 3\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 378,602 - 0,543497T$
13.	$2\text{PbSO}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{PbO} + 3\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 511,402 - 0,548183T$
14.	$2\text{PbO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{PbS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = -55,497 - 0,201571T$
15.	$2\text{CaSO}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{CaO} + 3\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 707,537 - 0,575290T$
16.	$2\text{CaO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{CaS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 23,665 - 0,188517T$
17.	$2\text{MnSO}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{MnO} + 3\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 469,562 - 0,607429T$
18.	$2\text{MnO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{MnS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 45,170 - 0,189019T$
19.	$2\text{CdSO}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{CdO} + 3\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 459,771 - 0,575823T$
20.	$2\text{CdO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{CdS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = -104,366 - 0,172032T$
21.	$2\text{CuSO}_4 + \text{S} \rightarrow 2\text{CuO} + 3\text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = 337,599 - 0,579982T$
22.	$2\text{CuO} + 3\text{S} \rightarrow 2\text{CuS} + \text{SO}_2$	$\Delta G^\circ = -88,466 - 0,199730T$

Ayniqsa Cu₂O, CuO, CdO, PbO va ZnO kabi oksidlarning sulfidlanish reaksiyalarida ΔG° qiymatlari ancha manfiy bo'lib, ular past va o'rta haroratlarda ham oson borishini bildiradi. Bu holat ΔS° ning musbatligi bilan izohlanadi, ya'ni reaksiyalar davomida gaz fazaning (SO₂) hosil bo'lishi tizim entropiyasini oshiradi va jarayonni termodinamik jihatdan rag'batlantiradi. Aksincha, murakkab oksidlar (masalan, ZnFe₂O₄) hamda ayrim sulfatlarning parchalanish reaksiyalari yuqori ΔH° qiymatlari bilan tavsiflanib, ushbu harorat intervalida hali to'liq qulay emas yoki chegaraviy holatda bo'ladi. Shuningdek, SO₂ ishtirokidagi ayrim oksidlovchi reaksiyalarda ΔG° musbat bo'lib qoladi, bu esa ularning pastroq termodinamik ehtimolligini ko'rsatadi. Umuman olganda, 400–500°C diapazonda texnologik jarayonlarni tashkil etishda sulfidlanish reaksiyalaridan samarali foydalanish mumkin bo'lib, ferrit va sulfatlarning parchalanishi uchun esa yuqoriroq harorat talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hojiyev Sh.T., Xaydaraliyev X.R., O'razaliyev Sh.B., Xabibullayeva M.X., Sayfiddinov A.A. Rux keklarini resurs-tejamkor qayta ishlash uchun metanotermik selektiv tiklashning termodinamik asoslari // Development of science. – 2026. – №4. – Vol. 2. – P. 308–312.